

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüle Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubarak Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يسهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları

Prof. Dr. Hatice Özutku
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Okşan Algur
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet

19.yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda fabrikalar, genellikle küçük ölçekli ve geleneksel üretimle işletilen tesislerdi. Sanayileşme çok yavaştı, fabrikalar genelde el işçiliğiyle çalışan atölyelerdi. Cumhuriyet dönemi fabrika sisteminde, özellikle 1930'lu yıllardan itibaren Türkiye'de fabrika sistemleri modernleşti. Ekonomik planlamalarla sanayileşme hızlandı. Devlet destekli büyük sanayi projeleri ve altyapı yatırımlarıyla fabrikalar daha büyük ve verimli hale geldi, endüstriyel üretim arttı. Devletçi dönemde milli fabrika formu, Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalara bağlı olarak ortaya çıktı. Milli fabrika formu, ülkenin kendi ekonomisini güçlendirmek, bağımsızlığını artırmak ve stratejik endüstrilerde öncülük etmek amacıyla doğmuştur. Milli fabrikalar devlet tarafından desteklenmiş ve yönetilmiştir. Geç sanayileşen bir ülke olma özelliği nedeniyle Türkiye'de yönetim düşüncesi de geç gelişmiştir. Bu çalışmada Türk yönetim tarihinin anlaşılmasına katkı sağlamak adına milli fabrika formu çerçevesinde Paşabahçe Şişe Cam fabrikasının kuruluşu, yatırımları, kurumsallaşması, yönetimi, işgücü profili, çalışma koşulları ve karşılaşılan problemler irdelenmiştir. 1930-1945 dönemi sanayileşme hamlesinin başladığı bir dönemdir, devletçilik ideolojik bir ilke olarak benimsenmiştir, işletmecilik devlet teşekküllerinde sistemli şekilde uygulanmıştır. 1935 yılında kurulan Paşabahçe Şişecam Fabrikası da o dönemde merkezileşme derecesi, biçimselleşme düzeyi, denetim ve koordinasyon mekanizmaları, görev tanımları gibi örgüt yapısı unsurları, işçilere yönelik sağlık, iskan, sosyal-kültürel gelişim yardımları, mesleki eğitim çalışmaları anlamında önemli bir yere sahiptir. Şişe-Cam Fabrikası'ndaki çalışma koşulları hem dönemin genel koşullarıyla benzer özellikler gösterir hem de camcılık işkolunun ağır koşullarını yansıtır. Şirket raporları, döneme tanıklık eden işçi ve yöneticilerin tanıklıkları ve kimi resmi raporlar bize dönemin fabrikasındaki ücret, sosyal haklar, işçi sağlığı iş güvenliği ve diğer çalışma koşullarıyla ilgili bilgi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Milli Fabrika Sistemi, Paşabahçe Şişe Cam, İşgücü Profili, Çalışma Koşulları

Examination of Labour and Working Conditions of Paşabahçe Şişecam Factory as A National Factory Form in The Early Establishment Period

Abstract

In the 19th century, factories in the Ottoman Empire were generally small-scale facilities operated with traditional production. Industrialization was very slow, factories were generally workshops operated by manual labor. In the factory system of the Republican period, especially from the 1930s onwards, factory systems in Turkey were modernized. Industrialization accelerated with economic planning. With state-supported large industrial projects and infrastructure investments, factories became larger and more efficient, and industrial production increased. In the statist period, the national factory form emerged in Turkey due to the economic policies implemented. The national factory form was born in order to strengthen the country's own economy, increase its independence, and pioneer in strategic industries. National factories were supported and managed by the state. Due to the characteristic of being a late industrializing country, the idea of management also developed late in Turkey. In this study, in order to contribute to the understanding of Turkish management history, the establishment, investments, institutionalization, management, workforce profile, working conditions, and problems encountered of the Paşabahçe Şişecam factory were examined within the framework of the national factory form. The period between 1930 and 1945 was a period when the industrialization movement began, statism was adopted as an ideological principle, and management was systematically implemented in state institutions. The Paşabahçe Şişecam Factory, established in 1935, also had an important place in terms of the degree of centralization, level of formalization, control and coordination mechanisms, organizational structure elements such as job descriptions, health, housing, social-cultural development aids for workers, and vocational training studies. The working conditions at the Şişecam Factory both show similar characteristics to the general conditions of the period and reflect the harsh conditions of the glass industry. Company reports, testimonies of workers and managers who witnessed the period, and some official reports provide us with information about wages, social rights, occupational health and safety, and other working conditions at the factory of the period.

Keywords: National Factory System, Paşabahçe Şişecam, Workforce Profile, Working Conditions

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişe Cam'ın İlk Yıllarında İşgücü Ve Çalışma Koşulları

Giriş

19.yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda fabrikalar, genellikle küçük ölçekli ve geleneksel üretimle işletilen tesislerdi. Sanayileşme çok yavaştı, fabrikalar genelde el işçiliğiyle çalışan atölyelerdi. Cumhuriyet dönemi fabrika sisteminde, özellikle 1930'lu yıllardan itibaren Türkiye'de fabrika sistemleri modernleşti. Ekonomik planlamalarla sanayileşme hızlandı. Devlet destekli büyük sanayi projeleri ve altyapı yatırımlarıyla fabrikalar daha büyük ve verimli hale geldi, endüstriyel üretim arttı. Devletçi dönemde milli fabrika formu, Türkiye'de uygulanan ekonomik politikalara bağlı olarak ortaya çıktı. Milli fabrika formu, ülkenin kendi ekonomisini güçlendirmek, bağımsızlığını artırmak ve stratejik endüstrilerde öncülük etmek amacıyla doğmuştur. Özel sektörde yeterli girişim olmaması ve dışa bağımlılığın azaltılması için Milli fabrikalar devlet tarafından kurulmuş, desteklenmiş ve yönetilmiştir. Devletçi dönemin ulusal düzeydeki kurumsal çevresinin niteliği özünü devlet işletmeciliği uygulamalarından alır, çünkü devlet işletmeleri devletin ülkede iktisat alanını kurma iradesinin araçlarıdır. Devletin idare geleneği uluslararası kurumsal çevreden aktarılan yönetim bilgisinin (know-how) uygulanmasıdır.

Türkiye, yabancı teknolojiye bağımlılığı nedeniyle geç endüstrileşen bir ülkedir (Buğra, 1994: 34). 1923-1931 yılları arasında, iktisadi kalkınmaya katkı sağlayacak büyüklükte yabancı bir yatırım gerçekleşmemiştir. Modern, ileri ve rasyonel bir yerli sanayi kurulamamıştı, milli gelirden beklenen artış sağlanamamıştı, halkın ekonomik sıkıntıları giderilememişti. Tek çıkar yol, devletçilik anlayışı ile devletin bizzat kendi sanayisini kurması, temel altyapı yatırımlarına girişmesi, ekonomik denetimleri artırmasıydı (Boratav, 1974:292). Milli iktisat alanının kurulması temel ihtiyaçtı. Kamu yararı da önemli bir değerdi (İnsel, 1983:419). Milli fabrikaların yükselişi, teknolojik gelişmelere uyum, yatırım, modernizasyon, inovasyon, ihracatın artışı, araştırma ve geliştirme, eğitim ve işgücü gelişimi, devlet desteği ve küresel pazar değişimleri ile gerçekleşmiştir.

Sanayileşme çabalarının önünde duran engellerden biri işgücünün sağlanmasındaki zorluklardı. Bu dönemde sanayi kesiminde çalışanların çoğu için eğitim, iş deneyimi, çalışma alışkanlıkları ve toplumsal davranış kalıpları açısından "sanayi işçisi" terimini kullanmak güçtü. İşçinin milli niteliği önemliydi, işçi devletin işçisiydi, bir sınıf olamazdı, olsa da "devletin işçi sınıfı" olurdu (İnsel, 1983:419). Türkiye'de işçi sınıfı tarımla bağlarını koparmamıştı, bu grubun amacı ek gelir elde etmektir, düzenli bir iş beklentileri yoktu. Eğitim düzeyi ve iş deneyimleri yeterli değildi. İşgücü açığı sorunu, işçileştirme süreçlerinin tasarlanmasına yönelik olarak, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine, iskandan beslenmeye, sağlık hizmetlerinden sosyal güvenliğe kadar pek çok sosyal politika aracının kullanılmasına neden olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte cam ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının önüne geçmek adına bir cam ve şişe fabrikası kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin ilk şişe-cam fabrikası 1935 yılında, Birinci Sanayi Planı çerçevesindeki sanayileşme hamlesi

içinde, İş Bankası tarafından kurulmuştur (Boztemur, 1995). Gerçekte özel sermayeli bir yatırımcı banka olmasına karşın, Cumhuriyetin kurucu elitiyle organik bağlarından dolayı kendisine “milli” (bu bağlamda bir tür yarı kamusal) niteliği atfedilmiş olan İş Bankası'nın kurduğu Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası, Türkiye'nin o dönemdeki işgücü profilini ve çalışma koşullarını anlamak açısından dikkate değer bir yapıya sahiptir. Bu çalışmada Türk yönetim tarihinin anlaşılmasına katkı sağlamak adına milli fabrika formu çerçevesinde Paşabahçe Şişe Cam fabrikasının kuruluşu ve ilk yıllarında işgücü profili, çalışma koşulları ve karşılaşılan problemler irdelenmiştir.

Paşabahçe Şişe Cam'ın Kuruluşu ve İlk Yılları

Paşabahçe Şişe Cam, Türkiye'nin en köklü cam üretim tesislerinden biri olarak, uzun bir geçmişe sahiptir. 1935 yılında kurulan bu işletme, Türkiye'nin cam sanayisi için önemli bir kilometre taşı olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında cam sanayisindeki pek çok ürünün ülke ekonomisi şartlarında üretilemeyerek ithal edilmesi süreci Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı içerisinde cam sanayisine öncelik verilmesine neden olmuştur (Pıçak, Süloğlu ve Eker, 2017: 168).

Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'nın kuruluş felsefesi 1927 Teşvik-i Sanayi Planı ve 1934 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde şekillenmiştir (Erdal, 2022). 1934 yılında yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında izlenecek sanayileşme stratejisinin ithal ikameci niteliği vurgulanmaktadır. Plan, temelde devlet sektörünün sanayi hedeflerini belirlemekle birlikte, T. İş bankası aracılığıyla yapılacak yatırım hedef ve politikalarına da yer vermiştir (Sönmez, 1999: 5). Cumhuriyet Hükümeti 1934 yılında çıkardığı bir kararnameyle İş Bankası'na Türkiye'de cam sanayisini kurma görevini vermiştir. Bu kapsamda Paşabahçe Şişecam Cumhuriyet yönetiminin bütün ideallerini, öngördüğü hedefleri, görev olarak almış bir kuruluştur. Bu görev Türk cam sanayisini kurmak, geliştirmek, uluslararası düzeye çıkarmak ve bir adım öne geçerek öncü olabilmektir (Kuban, 1999: 220). İş Bankası'nın iştiraki olan bütün şirketlerin yönetim kurulu üyeleri arasında yüksek bürokratlar ve milletvekilleri vardı. Bürokrat sınıfının bu şekilde yer almadığı büyük bir sanayi kuruluşunu düşünmek mümkün değil gibiydi (Aydın 2012:51).

Kararnameyle bu fabrikaya 25 yıllık bir imtiyaz hakkı tanınmıştır (Kuban, 1999: 218). Ülkenin ilk cam üretim tesisinin temeli Başvekil İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal Bayar'ın katılımıyla Beykoz Paşabahçe'de atılmıştır (<https://www.sisecam.com.tr/tr/hakkimizda/tarihce>, erişim tarihi 11.10.2024). Fabrikanın yerinin Paşabahçe olarak seçilmesinin temel nedenleri, buradaki camcılık geleneği, cam ustalarının mevcudiyeti, deniz kenarında bulunması, hammadde ve mamul taşıma kolaylıkları, ayrıca en büyük pazar olan İstanbul'a yakınlığıdır (Kuban, 1999: 219).

Paşabahçe Fabrikası, 400 çalışanıyla 1 Temmuz 1935 tarihinde üretime başlamış, (<https://www.sisecam.com.tr/tr/hakkimizda/tarihce>, erişim tarihi 11.10.2024) 1937 yılı itibari ile kâra geçmiştir (Pıçak, Süloğlu ve Eker, 2017: 168). Paşabahçe fabrikasının cam üretimine başlama tarihinden sonra yaklaşık 10 yıl var olma mücadelesi, otomatik üretim teknolojisinin öğrenilmesi ve verimlilik artışları sağlanmaya çalışılmasıyla geçmiştir (Kuban, 1999: 219).

Fabrika uzun yıllar boyunca Türkiye'nin cam şişe ve züccaciye ihtiyacını tek başına karşılayacak bir üretim gücü ve kapasitesine ulaşmıştır. Üstelik bu gelişme ve büyüme

Cumhuriyetin ilk yıllarında memleketin içinde bulunduğu sermaye ve nitelikli insan gücü azlığı ile ekonomik yetersizlikler gibi zorluklara rağmen gerçekleşmiş, Fabrika II. Dünya Savaşı sırasında da aldığı yerinde önlemlerle faaliyetine devam etmiştir. Savaş boyunca hem hammadde sıkıntısı çekilmiş hem de fiyatlar yükselmiştir. Elektrik kesintileri üretimi sekteye uğratmış, daha çok idare lambası denilen cam lamba, gaz depoları ve ilaç şişeleri üretilerek lüks eşyadan ziyade savaş şartlarının gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanması amaçlanmıştır. Böyle bir dönemde bile Türkiye'nin cam ihtiyacını tek başına karşılaması fabrikanın güçlü ekonomik temellerini ve ülke açısından önemini ifade etmektedir (Erdal, 2022).

Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü Profili

Paşabahçe Şişe Cam'ın ilk yıllarında iş gücü profili ve çalışma koşulları, Türkiye'nin sanayi yapısına ve ekonomik koşullarına bağlı olarak şekillenmiştir. Fabrikanın kuruluşundan itibaren karşılaştığı en önemli meselelerden biri nitelikli ve yetişmiş eleman bulma sıkıntısıdır. Daha inşaatı devam ederken İş Bankası gazete ilanları ile sanayi okulu mezunu 25 yaş üstü usta ve ustabaşılar aramaya başlamıştır (Erdal, 2022: 403). Fabrika üretimine başladıktan üç yıl sonra işçi sayısı, iş yüküne göre 700-750 ile 800-850 arasında değişen bir rakama ulaşmıştır. Başlangıçtaki işgücünün dört ana kaynaktan geldiği görülür: Avrupa kökenli, yüksek nitelikli işgücü; Bulgaristan göçmeni nitelikli işgücü; İş Bankası'nın sınavlar ve yurtdışı stajlarıyla oluşturduğu eğitilmiş işgücü ve çoğunluğu oluşturan; vasıfsız, göçmen, yüksek devir gösteren, ağırlıklı Karadeniz kökenli işgücü (Koçak 2012:20). Ayrıca daha önce İtalyanlar tarafından kurulan Modiano Fabrika'sında çalışan, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşları dönemlerinde işsiz kalan cam işçileri de istihdam kaynağı olmuştur (Kuban, 1999:220). Şirketin 1936 tarihli ilk yıllık raporunda ülkede cam sanayiinin yeni kuruluyor olması nedeniyle, teknisyen, usta ve amele bulmakta çok zorluk çekildiği ifade edilmektedir (Koçak 2012:20).

Türkiye'de ilk kez Paşabahçe Cam ve Şişe Fabrikası tarafından ele alınan bu sanayi dalında bilgi ve ihtisas sahibi yerli eleman bulunmaması sebebiyle fabrikanın ikmal ve işletmeye açılması sırasında çeşitli yabancı ülkelerden mühendis, ustabaşı ve ustalar getirtilerek işe başlanmıştır. Ayrıca cam ve şişe fabrikalarında staj görmek üzere Türkiye'den Avrupa'ya öğrenci de gönderilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar yabancı çalışanlardan faydalanmak suretiyle imalata devam edilebilmişse de savaş zamanı bu uzmanların çoğu memleketlerine dönmek zorunda kalmış olmaları ve ayrıca yabancı çalışanların yanında nispeten yetişmiş olan yerli ustaların birçoğunun da savaş sırasında açılan atölyelere geçmiş bulunmaları yüzünden fabrikanın teknik kadrosu zayıflamıştır (Erdal, 2022: 403).

1939 şirket raporunda durum elverdiği ölçüde yabancı işçi ve ustaların sayılarının azaltılmasının genel masrafları düşürmek açısından yararlı olduğu belirtilir. Türk işçilerin hızlı bir biçimde yetiştirilmeleri üzerinde durulur. Yabancı işçiler fabrikayla ayrı sözleşmeler yaparak çalışmaktadırlar. Fabrikanın ilk işgücü içindeki en geniş grup, daha çok vasıf gerektirmeyen işlerde istihdam edilen göçmen işçilerdir. Fırınlarda, taşıma işlerinde, meydan amelesi olarak vs. çalıştırılırlar. Kimileri zanaat öğrenmek üzere tezgâhlarda yer alır. Bir bölümü zaman içinde daha vasıf gerektiren işlere kayarlar ya da buldukları serviste yükselerek kalıcı işçiler haline gelirler. Büyük bölümü ise belli süre çalıştıktan sonra ayrılırlar. Yüksek düzeyde bir işgücü hareketliliği yaratan bu grup ağırlıklı Karadeniz kökenlilerden oluşur (Koçak 2012:22).

1940'lı yıllarda Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından uzman olarak çalıştırılmak üzere Romanya'dan ve Almanya'dan yabancı uzman çalışanlar getirilmiştir. Daha sonra bu uzmanlardan bazıları kendisinden beklenen faydanın sağlanamaması üzerine geri gönderilmiştir. Bununla birlikte özellikle Avrupa'da Nazi işgali sonrası Macar, Bulgar, Romen, Çekoslovak ve Yunan kökenli meşhur camcılar ülkelerinden kaçarak Paşabahçe'de çalışmak üzere İstanbul'a gelmişlerdir (Erdal 2022: 403). Yine bu yıllarda İngiliz Imperial Chemical Industries adlı kuruluşun Müdürü fabrikada incelemelerde bulunmuş, makine, tesisat ve imalatın iyileştirilmesi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Ancak bu uzmanların bireysel çabaları ile yapılan girişimlerin sonuç vermeyeceği anlaşıldığından fabrikanın reorganizasyonu için tecrübeli ve ihtisas sahibi bir kuruluş ile birlikte çalışılmasına karar verilmiştir. Yapılan temaslar neticesinde Almanya'da faaliyet gösteren bir kuruluş ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya göre fabrikanın teknik idaresi 1951 yılı başından itibaren bu firma tarafından gönderilen bir teknik müdüre verilmiş, üç Alman ustanın da işe başlamasına karar verilmiştir. Anlaşma esaslarına göre firmanın zaman zaman fabrikaya gönderdiği mühendisler ve ortaklaşa hazırlanan iyileştirme ve tadilat programı gereğince tesisat, fırınlar ve teçhizatın revizyonu yapılarak bir taraftan tamir ve yenileme işlerine başlanmış, diğer taraftan satın alınacak otomatik ve yarı otomatik makinelerle fabrika daha iyi duruma getirilmiştir (Erdal 2022: 403).

Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında Çalışma Koşulları

1930'larda başlayan devlet eliyle kalkınma ve sanayileşme politikası kapsamında endüstri işletmeleri arttıkça, devlet en önemli sanayici ve işveren konumuna gelmiş, işçi kavramı da öncelikle bu işletmelerde çalışanlar için kullanılır olmuştur (Koray, 1999: 182). Türkiye işçi sınıfının var olma biçimi genellikle itaat, tevekkül ve sadakat gösteren; kendi sınıfsal çıkarlarının bilincine varamamış ve her şeyi devletten bekleyen bir karakteristik olarak ortaya çıkmıştır (Aydın 2012:20). Türkiye'de endüstrileşme sürecinde işçi sınıfı ile ilgili uygulamalar Batı toplumlarında yaşanan insafsız uygulamaların aksine devletin çalışanlarını koruyucu rol üstlenmesi ile o dönemin işletmelerinde ve özellikle kamu işletmelerinde daha olumlu çalışma koşulları olmasına yol açmıştır (Koray, 1999: 182).

Profesyonel ve daimi işçi kıtlığı Türkiye'deki sanayi politikasının en önemli sorunlarından biri olmuştur. Ayrıca işçi devir oranının yüksekliği çok önemli sorunlar doğurmuştur. O dönemin koşullarında eğitim düzeyi düşük olan işgücü çok nitelikli değildi. Belirli bir süre sanayi kuruluşlarında çalışarak nitelikli hale gelme potansiyeline sahip olan bu işgücünün, kısa süre istihdam edildikten sonra işten ayrılması, nitelik kazanmasını da olanaksız hale getiriyordu. Bu sürecin devamlılık kazanması verimliliğin azalmasına neden oluyordu (Aytemur, 2010: 237).

Çalışma koşulları açısından Paşabahçe, dönemin genel sanayi uygulamalarıyla benzerlik göstermekteydi. Şirket raporları, döneme tanıklık eden işçi ve yöneticilerin tanıklıkları ve kimi resmi raporlar bize dönemin fabrikasındaki ücret, sosyal haklar, işçi sağlığı iş güvenliği ve diğer çalışma koşullarıyla ilgili bilgi sağlarlar (Koçak, 2009:109). Şişe-cam işkolu son derece güç ve ağır çalışma koşullarına sahiptir. Yüksek ısıdaki fırınlara yakın, ergimiş madenle çalışan işçiler aynı zamanda çalıştıkları servislerin durumuna göre; yoğun gürültü, toz, kirlilik gibi etkenlere de maruz kalırlar. Yapılan işlerin bir kısmı yüksek tehlike içerir, ölümlü iş kazası riski yüksektir. Dolayısıyla bu işkolundaki bir fabrika için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri özel bir önem taşır. Şirket raporlarında, fabrikanın ilk yıllarında işverenin bu konuya yoğun

bir ilgisinin ve yatırımlarının olduğuna dair bilgi yoktur. İşçiler için yemekhane ve temiz su deposu ancak 1941 yılında yapılır (TŞCFAS, “Altıncı Faaliyet Senesine Ait İşlerle Hesap Muameleleri Hakkında Hissedarlar Umumi Heyetine Sunulan Rapor”, İstanbul, 1941, s.6 aktaran Koçak 2009). Yine bu yıldan sonra yemek verilmeye başlanır. Avrupa’dan getirilen tifüs aşuları işçilere uygulanır (TŞCFAS, “Sekizinci Faaliyet Senesine Ait İşlerle Hesap Muameleleri Hakkında Hissedarlar Umumi Sunulan Heyetine Rapor”, İstanbul, 1944, s.6, aktaran Koçak, 2009). 1945 sonrasında ise devletin geliştirdiği sosyal politika uygulamaları yansımalarını fabrikada da bulur, işçilerin sağlık ve çalışma koşullarına dair bir dizi adım atılır; işçi duş yerleri ve revir oluşturulur, sağlık teşkilatı tamamlanır (TŞCFAS, “Onbirinci Faaliyet Senesine Ait İşlerle Hesap Muameleleri Hakkında Hissedarlar Genel Kuruluna Sunulan Rapor”, İstanbul, 1947, s.5, aktaran Koçak 2009).

Ücretler, dönemin ekonomik koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Ancak genel olarak işçilerin yaşam standartları düşüktü. Fabrikada meydan işleri, taşıyıcılık gibi vasıf gerektirmeyen işlerdeki işgücü ihtiyacının karşılanması için başlangıçtan itibaren “peşin para” sistemi uygulanmıştır. Her gün fabrika önüne toplananlar arasından o günkü üretimin ihtiyaç duyduğu sayıda -genellikle ustabaşılar tarafından- seçilenlerin günlük yevmiye karşılığı çalıştırılması uygulaması Paşabahçe’de “peşin para çalışma” olarak adlandırılmıştır. Bu sistem varlığını çok uzun yıllar devam ettirmiş bir tür erken dönem esnek istihdam politikası olarak yorumlanabilir. Üretimin, alınan siparişlerin yoğunluğuna göre değişen günlük emek ihtiyacına uygun olarak işçi almak, literatürde sayısal esneklik olarak tanımlanan uygulamanın örneği olarak görülebilir. Bu esneklik, işletme için gerekli ve nitelikli bir çekirdek işgücü ile kendisine gerektiği kadar ve gerektiği zaman başvuru alan geçici bir çevre işgücünün birlikte kullanılmasını sağlamakta, böylece işletmenin piyasanın değişen koşullarına uyum sağlaması kolaylaşmaktadır. İşletme için avantajlı olan bu uygulama işçiler açısından ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Fabrikanın ilk dönemlerinde ücretlerin genel olarak düşük olduğu ve aynı zamanda işçiler arasında ücret dengesizliğinin hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır (Koçak 2012:24).

Ücret dışındaki sosyal yardımların ilki 1942 yılında verilmeye başlanan parasız sıcak yemektir. İkinci Dünya savaşının yoksulluk yıllarında bu uygulama öncelikle kamu kuruluşlarında sağlanan ve büyük işletmeler için teamül haline gelen mikro seviyede bir sosyal politika örneğidir (Koçak, 2009 : 112). Şişe-Cam bir özel sermaye fabrikası olduğu için devlet fabrikalarında çalışanlara sağlanan lojman, ücretli izin uygulaması, revir gibi sosyal yardımların devlet fabrikalarına göre daha geç uygulanmaya başladığı ifade edilebilir.

Sonuç

1935 yılında kurulan Paşabahçe Şişecam Fabrikası kuruluşunun ilk yıllarında iş gücü ve çalışma koşulları açısından belirgin özellikler taşımaktadır. Paşabahçe Şişecam’ın ilk yıllarında iş gücü ve çalışma koşulları, zorluklar ve olumsuzluklarla doluydu. Ancak zamanla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, eğitim ve sendikalaşma gibi konularda ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu süreç, Türkiye’de cam sanayisinin gelişimini ve işçi haklarının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Çalışma koşulları açısından Paşabahçe, dönemin genel sanayi uygulamalarıyla benzerlik göstermekteydi. Bu dönemde iş güvenliği ve standartları henüz yeterince gelişmemişti ve iş ortamı genellikle tehlikeli ve zorlu koşullar içeriyordu. Bu durum, iş kazaları ve yaralanmalar için yüksek bir risk oluşturuyordu. İlk yıllarda sosyal haklar sınırlıydı, ancak ilerleyen zamanla işçi sendikaları ve sosyal hareketler sayesinde bu hakların

geliştirilmesi sağlanmıştır. İşçi sağlığı ve güvenliği konusundaki artan farkındalıkla birlikte, çalışma koşulları da zamanla iyileşmeye başlamıştır.

Kaynakça

Aydın, C. (2012). *Erken Cumhuriyet Döneminde Emek Gücünün Gelişimi*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aytemur, J.Ö. (2010). *Türkiye’de Yönetim Düşüncesinin Erken Dönemleri*, İstanbul: Libra Yayıncılık.

Boratav, K. (1974). *100 Soruda Türkiye’de Devletçilik*, İstanbul: Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Boztemur, R. (1995). Özel Girişimciliğin Gelişiminde Devletin Rolü: İş Bankası Örneği. *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 18(29), 63-79.

Buğra, A. (1994). *Devlet ve İşadamları*, İstanbul: İletişim Yayınları.

Erdal, B.Ö. (2022). Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Çerçevesinde Paşabahçe Cam ve Şişe Fabrikası'nın Kuruluşu ve İlk Yılları. *Türk Dünyası Araştırmaları*, 132(261), 389-412.

<https://www.sisecam.com.tr/tr/hakkimizda/tarihce> (Erişim Tarihi: 11.10.2024).

İnsel, A. (1983). *Devletçiliğin Anatomisi*, İstanbul: İletişim Yayınları.

Koçak, H. (2012). Paşabahçe Şişe-Cam'ın İlk Yılları: “Milli Fabrika Rejimi”. *Çalışma ve Toplum*, 2(33), 15-48.

Koçak, M. H. (2009). *Paşabahçe Semtinde İşçi Sınıfının Oluşumu Cam İşçi Hareketinin Gelişimi ve Yönelimleri*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi.). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Koray, M. (1999). Değişen İşçi Profili: 1990’larda Endüstri İşçisinin Sosyal Kimliği ve Çalışma Yaşamı. *İçinde; 75 Yılda Çarklardan Chip'lere* (ss. 179-195). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Kuban, B. (1999). Cam Sektörü ve ŞişeCam. *İçinde; 75 Yılda Çarklardan Chip'lere* (ss. 217-227). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Pıçak, M., Süloğlu, D., & Eker, A. (2017). Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye İş Bankası’nın Kuruluşu ve Ekonomiye Etkisi. *İçinde; Düünden Bugüne Ekonomi Yazıları*, Ed: S.Koç, S.Y.Genç ve K.Çolak, ss. 151-173. İzmit: Umuttepe Yayınları.

Sönmez, M. (1999). 75 Yılın Sanayileşme Politikaları. *75 Yılda Çarklardan Chip'lere* (ss. 1-19). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

TŞCFAS (1942). Altıncı Faaliyet Senesine Ait İşlerle Hesap Muameleleri Hakkında Hissedarlar Umumi Heyetine Sunulan Rapor. İstanbul.

TŞCFAS (1947). Onbirinci Faaliyet Senesine Ait İşlerle Hesap Muameleleri Hakkında Hissedarlar Genel Kuruluna Sunulan Rapor, İstanbul.